

ЎСМИРЛИК ДАВРИДА ЁЛҒИЗЛИК ҲИССИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Хасан Дарвишхожаев Абдулхакимович

University of Business and Science нодавлат олий таълим муассасаси
“Педагогика ва психология” кафедраси магистранти

Аннотация: Мақолада ўсмирлик даврида ёлғизлик ҳиссининг шаклланиши, ўсмирларда ўз-ўзига баҳо беришнинг ёлғизлик ҳисси шаклланишига таъсири, руҳий тушкунликка тушган ўсмирлар билан ишлашнинг психологик жиҳатлари ёритилган.

Калит сўзлар: ёлғизлик муаммоси, шахс ижтимоийлашуви, депрессия, шахс эгоцентризми.

Abstract: The article describes the formation of a sense of loneliness in adolescence, the influence of self-assessment in adolescents on the formation of a sense of loneliness, psychological aspects of working with depressed adolescents.

Key words: problem of loneliness, socialization of the person, depression, egocentrism of the person.

Инсоннинг келажак ҳаёти, унинг қай даражада етук шахс бўлиб етишиши ўсмирлик йилларидаги руҳий ҳолати билан чамбарчас боғлиқдир. Инсоннинг ҳар томонлама етук шахс бўлиб вояга етишишида ўсмирлик давридаги таълим-тарбия, оиладаги ижтимоий-руҳий муҳитнинг аҳамияти каттадир.

Ёлғизлик ҳиссини ўзида ҳис этаётган ўсмирларга, уларнинг индивидуал - психологик хусусиятларини, руҳий ҳолатларини инобатга олган ҳолда таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш долзарб масалалардан бири эканлигини таъкидлаш жоиз.

Ўсмирлик даврида ёлғизлик ҳиссининг пайдо бўлишига бир неча омиллар сабаб бўлиши мумкин. Ўсмир унинг ёлғизлигига сабаб бўлган вазият олдида ўзини ожиз ҳис қилса, руҳи тушиб кетади ва уни бартараф этиш учун ҳеч қандай қарорлар қабул қила олмайди ёки аксинча, ёлғизлигига сабаб бўлган вазиятни тўлиқ англаш уни қатъият билан ҳаракат қилишга ундайди.

Тадқиқотларда аниқланишича, ёлғизлик ўсмирнинг ўзига берадиган баҳосига боғлиқдир. Кўпчилик ўсмирларда ёлғизлик ҳисси ўзини паст баҳолаш, ҳеч нарсага яроқли эмаслиги, мослашувчан эмаслигини англаш билан боғлиқдир.

Ёлғизлик ҳисси нормал шахслараро муносабатларнинг индивидуал қабул қилинган стандартлари ўзгариш динамикасига боғлиқ тарзда кучайиши ёки сусайиши натижаси ҳамдир. Бундай стандартлар одатда субъектив типда бўлиб, аниқ тавсифларга эга бўлмасда, “мени кўпроқ дўстларим бўлсайди”, “ҳеч ким мени чин дилдан тушунмайди” деган фикрларда яққол ифодаланади. Шу билан бирга мазкур стандартлар нисбий бўлиб, аввал дўстлари кўп бўлган ўсмирда мулоқот доираси салгина торайиши билан ёлғизлик ҳиссининг кучайишига, авваллари дўстлари кам бўлганларда эса ёлғизликнинг камайишига олиб келади.

Ёлғиз ўсмирлар кўп ҳолларда ўзларининг ёлғизлиги сабабини характердаги нуқсонлар, қобилият йўқлиги, унчалик жозибадор эмасликлари билан боғласалар, онгли иродавий назоратнинг етишмаслиги, муносабатларни тиклаш учун етарли даражада куч сарфламамаслик, бунинг учун сарфланаётган воситаларнинг самарали эмаслиги омилига унчалик эътибор қаратмайдилар. Бу ўсмирларда кўп ҳолларда уятчанлик, муносабат ўрнатишга уринишларининг рад этилишидан кўрқиш, мазкур вазиятда ўзини қандай тутишни билмаслик каби сифатлари билан боғлиқдир.

Ўсмирларнинг ёлғизликка эътибор беришидаги асосий жиҳат тажовуз ёки депрессия билан боғлиқдир. Назоратнинг ички локусида кўп ҳолларда депрессия, ташқисида эса тажовузкорлик вужудга келади. Итоаткорликка бўлган юқори даражадаги мойиллик ёки душманликнинг намоён бўлиши ўсмирнинг одамлар орасидаги ёлғизлиги билан ижобий корреляцияга эга. Ёлғиз ўсмирлар кўп ҳолларда ўзларини ҳеч нарсага ярамайдиган, ҳеч ким яхши кўрмайдиган одам деб ҳисоблашади, бунинг натижасида уларда ўзини - ўзи танқид қилиш ҳисси кучаяди.

Ўзини паст баҳолаш билан ёлғизлик ўртасидаги ўзаро алоқани икки хил тарзда тушунтириш мумкин. Биринчидан, ўзига баҳо беришнинг пастлиги кишида ички ўзидан бегонасирашни вужудга келтиради; иккинчидан, ўзини паст баҳолаш ўсмирнинг хулқ-атвор тенденциялари ва установкакаларининг шундай тизими билан боғлиқки, улар ўз навбатида шахслараро муносабатларни қийинлаштиради.

Ёлғизликнинг аффеktiv белгилари кўпинча ранг-баранг тарзда ифодаланади. Ўзини чуқур ёлғиз ҳис қиладиганлар жуда бахтсиздирлар. Аффеktiv кечинмаларнинг ўзи ёлғизлик каби ёқимсиз ҳисни ифодалаш учун етарли эмас. Ёлғизлик билан ассоциацияланувчи эмоциялар тўплами мавжуд эмас. Рубинстайн ва Шейверлар ёлғизлик билан боғлиқ эмоцияларнинг тўрт

гуруҳини ажратиб кўрсатишган. Инсонлар негатив эмоцияларни ичдан кечирсалар ҳам, “нимадир кўнгилдагидек эмас”лигини англасалар ҳам ўзларини ёлғиз деб ташхис қўймасликлари мумкин. Унинг ўрнига депрессия, толиқиш ва жисмоний чарчоқ деб баҳолашади. Инсонлар одатда ёлғизликларини идентификациялаш учун хулқ-атворга хос бўлган хусусиятлардан фойдаланишади. Яккаланиш ёлғизлик билан боғлиқ бўлиши шарт эмас. Агар инсон доимо ёлғиз эканлигини ўйлаб, ўзини бахтсиз ҳис қилса, бу ҳолда ёлғизлик деб ташхис қўйиш мумкин. Агар инсонлар ўз ҳолати ҳақида когнитив изоҳларга эга бўлишмаса, ўзларини ёлғиз деб ҳисобламайдилар. Инсонлар ўзларининг ёлғизлик ҳолатини кечинмалар, хатти-ҳаракатлар ва фикрлар мажмуидан келиб чиққан ҳолда баҳолайдилар.

Ўзини-ўзи баҳолашнинг ёлғизликка таъсирини икки хил нуқтаи назардан изоҳлаш мумкин. Биринчи назарияга кўра, ёлғизликнинг сабаби ички ўзини-ўзи бегоналаштиришдир. Иккинчи нуқтаи назар тарафдорлари фикрича эса, қуйи даражадаги ўзини-ўзи баҳолаш билан боғлиқ хулқ-атвор йўл-йўриқ ва кадриятлари ижтимоий ўзаро таъсирнинг қониқарли бўлишини қийинлаштиради, натижада ёлғизлик ҳиссининг шаклланишига қулай шароит яратади.

Ёлғизликни ўрганишга қаратилган биринчи гуруҳ тадқиқотлар асосий эътиборни шахснинг ўз ҳолатини қандай идрок қилишига қаратишади. Роджерс ёлғизликни шахснинг ҳақиқий ички ҳис-туйғуларидан бегоналашуви деб таърифлайди. Бошқаларнинг ҳурмат-эътибори ва меҳр-муҳаббатига сазовор бўлиш учун шахс ўзини ташқи томондан намоён этади, натижада ўзидан бегоналашиш вужудга келади.

Ўзини паст баҳолаш қониқарли ижтимоий ўзаро муносабатларни ташкил этиш ва қўллаб-қувватлашга халақит берувчи фикрлар ҳамда хулқ-атвор йиғиндисидир. Ўзини-ўзи паст баҳоловчи кишилар учун ижтимоий ўзаро алоқалар камситувчи ҳолат деб интерпретация қилинади. Мулоқот жараёнидаги омадсизликни ички, ўзини айбловчи омиллар таъсирида рўй берди деб ўйлашади, уларни бошқалар ҳам кераксиз ҳисоблашади деган фикрга борадилар. Инсонларнинг ўзига ўзи берадиган баҳосини экспериментал тадқиқ этган мутахассисларнинг аниқлашича, ўзини паст баҳолайдиган кишилар дўстларига жуда илтифотли, эътиборли бўлсалар, уларни рад этганларга нисбатан душманларча муносабатда бўладилар. [1]

Ёлғизлик муаммосига бағишланган тадқиқотлардан бирида талабаларга ёлғиз кишининг ёлғизлигини бир неча сабаблар билан изоҳлаш сўралган.

Эксперимент давомида ёлғизлик ички сабаблар билан изоҳланган бўлса, унда бу кишиларга нисбатан эготцентрик, севилмаган, ўзига баҳонинг пастлиги хос деб таърифланган.

Инсоннинг ўзи ҳақидаги тасаввурлари кўп жиҳатдан унинг бошқа кишилар билан бўладиган ўзаро муносабатларига боғлиқдир.

Ёлғизликдан азият чекаётган ўсмирларга ёрдам бериш учун аввало унга хос бўлган ёлғизликнинг типини, қачондан бери бундай ҳисни кечиришини, унга бўлган мойиллиги қандай эканлигини билиш аҳамиятлидир. Ёлғизликнинг ҳамма типлари ҳам бир хил эмаслиги мазкур вазифани янада мураккаблаштиради. Кўпчилик ўсмирлар учун ёлғизлик ҳаётини издан чиқарадиган вазиятларга реакция сифатида намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Муллабоева Н. Ш. Ёлғизлик ҳиссининг индивидуал хусусиятлари, Психологияда шахс индивидуаллиги шаклланишининг долзарб муаммолари мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари, Т. 2012.
2. Нишанова З. Т. Психологик маслаҳат. Т. 2011.

